

АЛГОРИТМЫ И ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА ОБРАБОТКИ ЭЛЕКТРОГАСТРОЭНТЕРОГРАФИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ НА ОСНОВЕ ТЕОРИИ ФРАКТАЛОВ.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6532451>

Халикулова Мехринисо Амириддиновна

Магистр Ташкентского Университета Информационных технологии

Аннотация: В этой статье дана информация о разработке автоматизированного радиотехнического комплекса для компьютерной диагностики органов желудочно-кишечного тракта с использованием фрактальных методов обработки электрогастроэнтерографических сигналов.

Ключевые слова: электрогастроэнтерография, желудочно-кишечный тракт (ЖКТ), фрактальный анализ, аппаратный комплекс.

В настоящее время в радиотехнике и радиофизике на первый план выходит разработка новых быстродействующих методов решения многомерных задач, а также автоматизация математических расчетов на их основе. Указанные тенденции в значительной степени затрагивают и медицину, где задачи обработки данных являются ещё более актуальными, чем в какой-либо другой области. Построение новых методов обработки и анализа призвано решить проблему универсализации радиотехнических комплексов для исследования биофизического состояния пациента. В частности, значительный интерес представляет собой электрогастроэнтерография – метод исследования, позволяющий оценить биоэлектрическую активность желудка, двенадцатиперстной кишки и других отделов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Указанный метод основан на регистрации изменений электрического потенциала от органов ЖКТ, то есть представляет собой снятие электрогастроэн-терограмм (ЭГЭГ).

Пищеварительный, или желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) – система органов у человека, предназначенная для переработки и извлечения из пищи питательных веществ, всасывания их в кровь и лимфу и выделения из организма непереваренных остатков. Благодаря этому процессу, происходит смешивание пищи с поступающими в просвет кишечной трубки пищеварительными соками, а также ферментативная обработка и всасывание питательных веществ.

развития болезни, так и под влиянием лечения. Установлено, что изображения легких с патологией обладают отличительной фрактальной размерностью относительно изображений нормы. Ещё одна область в медицине, где активно могут применяться фракталы – это гастроэнтерология. Электрогастроэнтерография – метод исследования, позволяющий оценить биоэлектрическую активность желудка, двенадцатиперстной кишки и других отделов ЖКТ. Он основан на регистрации изменений электрического потенциала от органов ЖКТ. Применение фрактального анализа к получаемым биоэлектрическим сигналам от органов, позволяет судить о моторной функции ЖКТ и успешно диагностировать различные заболевания

Фрактальный анализ обладает гораздо большей универсальностью, по сравнению, с рассмотренным в главе 1 спектральным анализом. В частности, фрактальный анализ по своей природе является статистическим и позволяет найти в исходном сигнале признаки самоподобия. Этот факт позволяет, во первых, выявить органические изменения в работе органов ЖКТ, во вторых, позволяет надеяться на возможность предсказания динамики поведения системы в ближайшем будущем. При помощи фрактального анализа возможно рассчитать минимальный временной интервал (так называемый, временной лаг), на котором свойства фрактальности или самоподобия существуют.

Фрактальная модель представляет собой совокупность фрактальных параметров (размерностей), поставленных в соответствие состоянию органа ЖКТ. Динамика изменения фрактальных размерностей при проведении ряда измерений состояния одного и того же пациента позволяет судить о динамике состояния его органов ЖКТ.

Для регистрации электрогастроэнтерограмм в работе предложен радиотехнический комплекс, состоящий из электрогастроэнтерографа (ЭФГ-100) и программы обработки и фрактального анализа ЭГЭГ сигналов (E-Oaэ^o). Данный комплекс позволяет осуществлять регистрацию, фильтрацию и усиление биопотенциалов различных отделов ЖКТ в реальном режиме времени, ведение протокола исследований и фрактальную обработку полученных результатов.

Аппаратный комплекс позволяет снимать, усиливать биопотенциалы с возможностью выбора уровня чувствительности биоэлектрического канала прибора в зависимости от величины входного сигнала, вводить сигнал в персональный компьютер через линейный вход звуковой карты.

Отличительной особенностью аппаратного комплекса является одновременный съем как электрогастроэнтерограмм, так и гастрфонограмм ЖКТ, что позволяет сравнивать полученные данные относительно друг друга, тем самым оценивать мультипликативные помехи.

Программный комплекс E-Oaэ^o позволяет отображать исходный сигнал, вычислять спектр мощности ЭГЭГ с помощью быстрого преобразования Фурье, запускать модуль (фрактального) анализа для расчета показателя Херста и корреляционной размерности, сохранять результаты расчета фрактальных параметров в текстовые и графические форматы, выполнять заполнение информации о пациенте с использованием механизма автозаполнения и сохранение информации в базу данных.

В результате анализа существующей модели ЖКТ и используемых методов обработки ЭГЭГ сигналов были сделан вывод о целесообразности использования фрактальных методов обработки ЭГЭГ, позволяющих отслеживать изменения состояния органов ЖКТ динамически, а также прогнозировать их состояние в будущем.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Н. В. Латыпова, Фрактальный анализ: учеб. пособие. – Ижевск: Издательский центр «Удмуртский университет», 2020.
2. <https://www.dissercat.com/content/primenenie-fraktalnykh-metodov-analiza-k-elektrogastroenterograficheskim-signalam-i-ikh-tekh>
3. Мышев А.В., Дунин А.В. Фрактальные методы в информационных технологиях обработки, анализа и классификации больших потоков астрономических данных // Труды XIX Международной конференции «Аналитика и управление данными в областях с интенсивным использованием данных» (DAMDID/RCDL'2017), Москва, 10–13 октября 2017 г.